

KOOLHAAS, PORTZAMPARC E O REPROCESSAMENTO DA TRADIÇÃO MODERNA PELA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: A Casa da Música e a Cidade das Artes

Movimento Moderno como Cultura

Guilherme Essvein de Almeida

Doutor (PROPAR/UFRGS), Universidade Luterana do Brasil

Resumo:

Este trabalho centra-se na análise da Casa da Música do Porto (Rem Koolhaas/OMA, 1999-2005) e da Cidade das Artes do Rio de Janeiro (Christian de Portzamparc/ACDP, 2002-2013), salas de concertos municipais concluídas no início deste século por arquitetos da geração dos 1940 operando no estrangeiro. Ambos empreendimentos subentendiam a realização de edifícios icônicos de suas cidades, capazes de replicar o sucesso do Museu Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry, 1991-1997). Para além da crítica corrente, que as condena sobretudo como exemplos de acontextualismo e arbitrariedade formal, este artigo identifica e analisa seus propósitos e projetos com maior profundidade, objetivando esclarecer em que medida estas são obras consistentes do ponto de vista da cultura disciplinar. O texto se organiza em quatro capítulos, alimentados pelo acesso a fontes primárias, pesquisa bibliográfica e visitas às duas obras. O primeiro, Dois Arquitetos, circunscreve ambos os arquitetos na conjuntura disciplinar do último quarto do século XX, evidenciando suas ligações profissionais e o interesse mútuo pela tradição da arquitetura moderna brasileira. O segundo, Casa, apresenta a Casa da Música, desde o encargo às distintas fases de projeto e execução. O terceiro, Cidade, análogo ao segundo, trata da Cidade das Artes. Por fim, Uma Cultura, conclui o texto à luz da descrição precedente e da identificação das estratégias de caracterização adotadas, evidenciando o reprocessamento da tradição moderna pela arquitetura contemporânea, com particular atenção à contribuição luso-brasileira.

Palavras-chave: Rem Koolhaas, Christian de Portzamparc, Casa da Música, Cidade das Artes, Movimento Moderno.

Abstract:

This work focuses on the analysis of the Casa da Música do Porto (Rem Koolhaas, 1999-2005) and the Cidade das Artes do Rio de Janeiro (Christian de Portzamparc, 2002-2013), municipal concert halls completed at the beginning of this century by architects of the 1940s working abroad. Both implied the realization of iconic buildings of their cities, capable of replicating the success of the Guggenheim Museum in Bilbao (Frank Gehry, 1991-1997). In addition to current criticism, which condemns them mainly as anti-contextualism and formal arbitrariness, this article identifies and analyzes its purposes and projects in depth, in order to clarify the extent to which these are consistent works from the point of view of the disciplinary culture. The text is organized in four chapters, based on access to primary sources, bibliographic research and visits to both buildings. The first, Two Architects, circumscribes both architects in the last quarter of the twentieth century, showing their professional connections and mutual interest in the tradition of Modern Brazilian Architecture. The second, Casa, presents the Casa da Música, the different stages of design and execution. The third, Cidade, analogous to the second, deals with the Cidade das Artes. Finally, A Culture, concludes the text in the light of the previous description and the identification of the strategies of characterization adopted, evidencing the reprocessing of the modern tradition by the contemporary architecture, with particular attention to the Portuguese-Brazilian contribution.

Keywords: Rem Koolhaas, Christian de Portzamparc, Casa da Música, Cidade das Artes, Modern Movement.

KOOLHAAS, PORTZAMPARC E O REPROCESSAMENTO DA TRADIÇÃO MODERNA PELA ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA: A Casa da Música e a Cidade das Artes

Dois Arquitetos

Koolhaas, embora holandês de Rotterdam (1944), residiu parte da infância em Jakarta, na Indonésia, por consequência de oportunidade profissional oferecida neste país a seu pai, o cineasta e romancista Anton Koolhaas, entre 1952 e 1956. Após breve passagem pelo Brasil junto de sua família, aos doze anos retornou para Amsterdam. O projeto de Brasília teve grande importância para sua formação, despertando nele o desejo de se tornar “não somente um arquiteto, mas um arquiteto brasileiro” (KOOLHAAS, 2016), ao ler matéria sobre a futura capital na revista TIME, aos 11 anos. De 1968 a 1973, estudou na *Architectural Association* em Londres, depois de ter trabalhado como jornalista e cineasta, seguindo o caminho paterno. Completou sua formação em Nova York, na universidade de Cornell, entre 1972 e 1973, período em que escreveu *Delirious New York* e também colaborou com Oswald Mathias Ungers nas universidades de Columbia e da Califórnia. Em 1975 funda o *Office for Metropolitan Architecture*, junto com Madelon Vriesendorp, que viria a se tornar sua esposa, Zoe e Elia Zenghelis, que havia sido seu professor.

Portzamparc, embora francês, nasceu em Casablanca (1944), no Marrocos, devido às circunstâncias da segunda guerra mundial: seu pai era oficial do exército e estava preparando o desembarque dos “Aliados” no sul da França, tendo sua mãe que refugiar-se por praticamente dois anos naquele país. Seu apreço pela pintura o levou à arquitetura ainda jovem, interessando-se primeiramente pelos desenhos de Le Corbusier e depois pelos edifícios de Niemeyer. Brasília e Pampulha são referenciais para sua formação, confessando que desde os 14 anos “queria ser arquiteto brasileiro” (PORTZAMPARC, 2008, p. 71). Assim, entre 1962 e 1969 estudou na Escola Nacional de Belas Artes de Paris. Além da declarada estima pela arquitetura moderna brasileira, sobretudo pela geração de Niemeyer, divide com Koolhaas o apreço por Nova York, onde residiu por nove meses durante sua formação acadêmica, em 1966, período de reflexão pessoal sobre a disciplina, particularmente sobre os problemas relacionados ao urbanismo moderno.

Em 1978, trabalhos de ambos são publicados no catálogo da exposição *Architecture Rationelle*, a qual tinha como tema a “Reconstrução da Cidade Europeia” (DELEVOY, Robert-L; VIDLER, Anthony et al, 1978). Na década seguinte, envolvem-se em importantes encargos e concursos internacionais. Koolhaas, além do Teatro de Dança da Holanda (1980-87), participa do concurso para o parque de La Villette em Paris (1982-83), projeto que teve considerável repercussão conquanto não tenha sido classificado em primeiro lugar. Entretanto, foi a residência dall’Ava (1984-91) que viria a tornar-se uma de suas primeiras obras notáveis. Por sua vez, Portzamparc foi finalista no concurso para a Ópera da Bastilha (1983) e venceu o da Escola de Dança da Ópera de Paris (1983-87). Contudo, foi o primeiro prêmio no concurso para a Cidade da Música de Paris (1984-95) que consagrou seu prestígio internacional.

Em 1989, são convidados a participar de um projeto para um bairro residencial de autoria do arquiteto Arata Isozaki, na cidade japonesa de Fukuoka, mas foi no projeto do Euralille, complexo comercial-cultural para a cidade francesa de Lille, que ambos vieram a trabalhar de fato juntos. O plano diretor foi desenvolvido pelo OMA ainda em 1989, e Portzamparc

viria a erigir no local, dois anos depois, uma torre destinada a sede de um banco, o *Crédit Lyonnais* (1991-95). Em 1994, Christian recebe o *Pritzker*, tornando-se o primeiro arquiteto francês a ganhar o prêmio, à época com 50 anos; e Rem, no ano 2000, o primeiro holandês, com 56.

É na virada do último século que sedimenta-se a relação profissional entre ambos, dado que trabalhavam em projetos para o centro da cidade holandesa de Almere, cujo plano de requalificação urbana havia sido desenvolvido por Koolhaas em 1994. Este ofereceu a Portzamparc o encargo de um dos principais edifícios da cidade, o *De Citadel* (2000-06), centro comercial-habitacional localizado ao lado do *Almere Block* (1999-2004), complexo de cinemas cujo projeto é de Koolhaas. Nesta conjuntura, na qual pode-se mencionar os edifícios da Biblioteca de Seattle (1999-2004), de Rem, e da Filarmônica de Luxemburgo (1997-2005), de Christian, que foram demandadas a Casa da Música do Porto e a Cidade das Artes do Rio de Janeiro. Este era o especialista em projetos de salas sinfônicas; aquele, o grande pensador da arquitetura contemporânea. Ambos empreendimentos subentendiam a realização de edifícios não apenas monumentais mas icônicos de suas cidades, capazes de replicar o sucesso do Museu Guggenheim de Bilbao (Frank Gehry, 1991-1997). Declaradamente queriam ser “arquitetos brasileiros” e as duas obras viriam a se caracterizar pela rememoração tanto de elementos como de atributos típicos da cultura arquitetônica luso-brasileira.

Casa

O encargo da Casa da Música do Porto foi realizado através de concurso envolvendo importantes nomes da arquitetura internacional¹. Em abril de 1997 a cidade candidatava-se à Capital Europeia da Cultura junto com Rotterdam e, em maio de 1998, confirmava-se esta distinção conjunta a ser comemorada no ano de 2001. Conseqüentemente, o Porto viria a receber uma série de eventos, bem como a construção de equipamentos urbanos que simbolizassem tal distinção, sendo uma das mais ambiciosas a de uma nova sala de concertos para a cidade.

O intuito de se construir uma nova sala sinfônica era antigo, tendo em vista a sólida tradição de música erudita que desde o século XIX caracterizava o Porto. Alguns projetos antecederam a definitiva: um que ocuparia o Parque da Cidade, do arquiteto Agostinho Ricca, outro que se localizaria no lugar do Mercado Ferreira Borges, do arquiteto Viana de Lima, e outro de Januário Godinho². De fato, havia grande impasse sobre a localização da obra. Uma das possibilidades era localizá-la na “Baixa”, em vazios urbanos localizados no casco antigo do Porto. Outra, no Parque da Cidade para onde, como mencionado, já havia sido realizado um projeto. Outra possibilidade seria localizá-la junto ao Rio D’Ouro, ou mesmo junto ao mar, a exemplo do Kursaal de San Sebastian (1989-1999), célebre obra de Rafael Moneo, recém inaugurada naquela época. Por outro lado, alguns defendiam simplesmente a reabilitação de equipamentos simbólicos do Porto, como o Coliseu, o Rivoli e o Teatro São João.

Contudo, entre as possibilidades estava a região da Boavista, porção noroeste da cidade, mais precisamente onde se situava a garagem dos bondes da Sociedade de Transportes

¹ O nome original do edifício era “Casa da Música do Porto”. Posteriormente, decidiu-se retirar o nome da cidade, devido à intenção de vincular o equipamento a um contexto maior, europeu. A mais completa publicação em português sobre a gênese do projeto é WIGLEY, Mark; KOOLHAAS, Rem, 2008.

² Para maiores informações sobre o concurso ver BAPTISTA, 2016, p. 112-123.

Coletivos do Porto, local de fato escolhido. Tal sítio é adjacente à Praça Mouzinho de Albuquerque, mais conhecida como Rotunda da Boavista, sendo esta considerada a maior praça da cidade. Pretendia-se reativar a região como nó urbano, marcando a intersecção entre a parte antiga e nova do Porto, particularmente pela extensão promovida pela Avenida da Boavista desde a rotunda até o mar. O entorno caracteriza-se por construções de épocas variadas, ainda que apresente relativa unidade no que se refere ao alinhamento predial e conformação do pavimento térreo. Elemento de destaque vertical é o monumento em homenagem aos Heróis da Guerra Peninsular, o qual assinala o centro geométrico da praça.

Definido o sítio, realiza-se um certame privado, denominado “Concurso de Ideias para a Casa da Música”, através de convite direto a cinco arquitetos de prestígio internacional: Norman Foster, Rafael Moneo, Rem Koolhaas, Dominique Perrault e Peter Zumthor. Simultaneamente abre-se um concurso público, para dar maior lisura ao processo e completar o quadro de concorrentes com equipes de experiência relevante na área. Divulgado na imprensa e denominado “Concurso Limitado por Prévia Qualificação”, destinava-se tanto a equipes nacionais quanto internacionais. Nesta primeira fase, vinte e seis concorrentes candidataram-se, sendo onze portugueses e quinze estrangeiros, incluídos os cinco previamente convidados. Destas vinte e seis equipes, foram então selecionadas sete, todas estrangeiras, sendo as cinco originalmente convidadas somadas às de Rafael Viñoly e Toyo Ito.

O programa deveria conter dois auditórios, sendo um grande (1000/1200 pessoas), reversível para sala com amplificação, e outro pequeno (300/400 pessoas), para música de câmara, que deveria ter grande flexibilidade acústica; espaços de ensaio, de *foyers* multifuncionais e de estacionamento subterrâneo (600 carros)³. Uma das exigências era que o edifício estivesse concluído para a comemoração de 2001, sendo que o critério de seleção das equipes iria centrar-se na “experiência em equipamentos públicos” e em “projeto de sala acústica” (BAPTISTA, 2016, p. 114). Do ponto de vista representativo, o programa demandava que o edifício fosse o “emblema” da Capital Europeia da Cultura de 2001, o novo ícone do Porto. Devido ao prazo exíguo para elaboração do projeto, de apenas um mês, somente três equipes realmente concorreram, sendo as únicas que entregaram propostas: a de Viñoly, de Perrault e de Koolhaas.

O projeto de Viñoly arranja-se em pátio central, com programa distribuído nos bordos do terreno. Dois prismas que abrigam os auditórios unificam-se por espécie de placa/volume baixo, em conformidade com a escala do pedestre, a qual contém o programa compartimentado e envolve o perímetro do sítio. A planta é organizada radialmente, promovendo uma gradação do público ao privado. O edifício relaciona-se tradicionalmente com o contexto através da continuidade com as fachadas adjacentes. O júri apontou o pragmatismo e correção da distribuição funcional, muito embora também tenha assinalado que o projeto apresentava concessões arquitetônicas datadas e, principalmente, não alcançava o nível de singularidade, inovação e simbolismo demandado pelo programa.

Já o de Perrault é um prisma regular isento, localizado na parte posterior do quarteirão, conformando uma esplanada que se estende a partir da Rotunda da Boavista. A planta é tripartida, com o auditório ao centro. A apreciação do júri sublinhou fragilidades da

³ Pedro Burmester, diretor da PORTO 2001, teria sugerido como referência para concepção da Casa da Música a Cidade da Música de Paris, com duas salas de concertos e diversos *foyers* que poderiam ser usados para pequenas apresentações. De fato, é curioso que Portzamparc não tenha sido convidado para participar do concurso. Ver **Casa da Música**. In: **L'Architecture d'Aujourd'hui**. Paris: Editions Jean-Michel Place n. 361, nov/dez 2005, p. 46.

composição volumétrica, sobretudo por sua rigidez formal, “uma solução não inteiramente conseguida do ponto de vista arquitetônico, a que se somavam dúvidas relativamente a custos e manutenção” (BAPTISTA, 2016, p. 118).

A proposta vencedora é um poliedro irregular isento, localizado praticamente no meio do quarteirão, o qual acentua sua distinção formal em relação ao contexto. O auditório principal é um vazio regular situado no centro do edifício, no clássico formato de “caixa de sapatos”. O secundário, outro vazio regular, de menor dimensão, é infletido em relação ao principal, direcionado à foz do Rio D’ouro. Circundam o vazio central espaços destinados ao programa de apoio - sala vip, *snack bar*, cibernúsica, educacional e terraço - constituídos também como perfurações/subtrações no poliedro. Duas grandes escadarias, localizadas nos bordos sudoeste e nordeste, configuram a circulação vertical; dois grandes *foyers*, nas fachadas sudeste e noroeste, promovem contato com o exterior. A estratégia formal teve por objetivo explicitar o “diagrama” compositivo. Recorda também, de certo modo, a operação em *Poché* da tradição acadêmica.

De fato, a Casa da Música é uma variante do projeto realizado pelo OMA para a Residência Y2K, Rotterdam, 1998, que não foi construído. À época do concurso, o escritório recém havia rompido com o cliente da Y2K, e julgou-se que a monumentalização desta casa seria a estratégia mais eficiente para adequar-se ao exíguo prazo de entrega. Da mesma época, o projeto da Biblioteca Central de Seattle (OMA, 1999-2004) interessa sobretudo por seu caráter icônico e por certa similaridade formal com a Casa da Música, como também pela materialização das estratégias formais da “lobotomia”, do “cisma vertical” e do “diagrama” preconizadas por Koolhaas⁴.

Sendo assim, a gênese do projeto deu-se pela continuidade das pesquisas formais empreendidas na casa Y2K, através da adaptação do programa residencial para o sinfônico. Os riscos iniciais centravam-se na localização das duas salas de concerto, testadas de diversas maneiras como perfurações do poliedro irregular. Outra diretriz era tratar o grau de translucidez do edifício, na medida que explicitamente se desejava caracterizar “um edifício público para o público” (OMA, 1999, p. 2): um casa aberta, um monumento aberto. Nesta etapa preliminar, não havia definição quanto à técnica construtiva, centrados os esforços na constituição formal e relação urbana com a Rotunda da Boavista.

Por sua vez, o projeto de concurso consagra o conceito da proposta, principalmente no que se refere à singularidade formal do edifício em relação ao contexto, criando “um encontro positivo entre dois modelos de cidade” (OMA, 1999, p.9), um objeto autônomo. Além do isolamento de suas faces laterais, a Casa da Música também eleva-se, acentuando assim tanto sua relação com a praça quanto sua caracterização monumental. De fato, buscava-se criar um “contexto específico”, dado que “paradoxalmente o fato do Porto ser ainda uma cidade intacta é que mantém o ‘status’ do edifício isolado” (OMA, 1999, p.13). A edificação foi inicialmente arranjada com dois subsolos, sete pavimentos superiores e um terraço, com plantas geometricamente irregulares. Os cortes sugeriam que o envoltório seria um grande monólito, e que a sala principal teria uma estrutura independente. Ainda assim, os desenhos eram bastante preliminares, com poucas informações técnicas, mas o júri:

Foi seduzido pela riqueza espacial dos espaços do foyer, “com sua grande altura, diferentes níveis e pontos de vista, juntando circulações e áreas de estar, materializada num espaço com uma carga dramática muito

⁴ Descritas principalmente em KOOLHAAS, 2008.

expressiva”; pela forma como o programa se elevava, libertando o terreno “com o fim de aí se afirmar um grande espaço de praça/terreiro que aloja um edifício com uma forma complexa e propositadamente contrastante com a envolvente” e pela singularidade da relação dos auditórios com o exterior através de fachadas de vidro, em diálogo com o contexto urbano e a cidade (BAPTISTA, 2016, p. 118).

Vencido o concurso, a proposta foi sendo desenvolvida, de julho à dezembro de 1999, quando o anteprojeto foi finalizado, com poucas alterações, sobretudo formais. A estrutura e os interiores foram sendo testados através de grandes maquetes desmontáveis, Koolhaas preocupado em “explicitar o diagrama”, ou seja, a ideia do grande vazio como subtração do poliedro irregular. No processo, havia indefinição sobre o uso predominante do concreto ou do aço para a estrutura principal; quanto aos interiores, Rem sublinhava que “Portugal é um país de mármore e azulejos” (WIGLEY, 2008, p. 277). Os desenhos do anteprojeto apresentam detalhamento em nível executivo, com diversas especificações técnicas, predominantemente na escala 1:100 e datados de 1 de dezembro. Neste período, a escavação do subsolo estava praticamente concluída, necessitando-se do projeto de fundações e estrutura para que as obras do edifício propriamente dito e do estacionamento pudessem iniciar.

Os desenhos executivos foram sendo entregues ao longo da obra, que durou de 31 de dezembro de 1999 a 15 de abril de 2005, embora a escavação do terreno remonte a julho de 1999. Diversas pausas na construção contribuíram para o aperfeiçoamento do projeto executivo, principalmente no que se refere à exuberância dos revestimentos internos que viriam a caracterizar a obra, em contraposição com austeridade do concreto branco. Neste sentido, já no início da construção foram selecionadas amostras de azulejos do Porto, além de outros materiais, para uma reunião que ocorreria no final de março de 2000, especificamente para se tratar da decoração interna. Este processo inicial de estudo dos revestimentos durou praticamente seis meses, enquanto a escavação do subsolo estava sendo finalizada. Para tanto, foi confeccionado um livreto denominado “Estudo Interiores”, em que a sala principal foi apresentada com um revestimento folhado a ouro, mas distorcido, pixelado: “simplesmente retiramos um pixel à folha de ouro e o velho material ornamentado tornou-se moderno. De repente era possível lê-lo de outra maneira” (WIGLEY, 2008, p. 202), afirmou Koolhaas. Posteriormente, o escritório liderado pela designer britânica Petra Blaisse, *Inside/Outside*, foi contratado para trabalhar particularmente nas cortinas da Casa da Música, caracterizadas pela abstração de padrões de azulejos do Porto.

Até 2003, havia incerteza sobre o grau de exposição do concreto armado. Neste momento, Koolhaas reúne todas as equipes dos principais projetos do OMA em andamento, solicitando uma reflexão definitiva sobre os interiores. Foi acordado que haveria maior predominância do concreto do que havia se estabelecido anteriormente, que era de revestir as paredes com chapa metálica. A fase de acabamento ocorre de outubro de 2004 a fevereiro de 2005. Desde junho, um padrão folhado a ouro estava sendo preparado para forrar o interior da sala principal. Em outubro, este revestimento já figurava no teto e em novembro, nas faces laterais, sendo concluída sua instalação em dezembro de 2004. Neste mês, começa a ser colocado um revestimento preto e branco no terraço e, em janeiro de 2005, placas esponjosas, verdes, na sala cibermúsica. Adjacente a esta, um padrão de azulejos verde, azul e branco passa a revestir uma das subtrações do poliedro, dando a impressão de configurar pequenos losangos, ou mesmo cubos. Mais figurativo, o revestimento da sala *vip* é uma azulejaria em tons de azul, a qual ilustra temas tradicionais de Portugal e Holanda, concluída em janeiro de 2005. Por sua vez, Petra Blaisse entrega

seus rendilhados quase na inauguração do edifício. O processo de concepção e materialização da Casa da Música durou seis anos, de 12 de março de 1999, data do convite aos primeiros participantes do concurso, até 15 de abril de 2005, quando foi inaugurada.

A obra construída aproxima-se sobremaneira da versão de anteprojeto: de fato, sutis ajustes geométricos e dimensionais podem ser observados em planta e, claro, houve a definição dos acabamentos internos. Nas elevações também observam-se alterações pontuais relativas ao desenho das aberturas. Com o funcionamento do edifício, alguns ambientes vieram a servir para outros usos. O monumento estabelece um marco visual na Rotunda da Boavista, indo ao encontro das premissas de caracterização estabelecidas por Koolhaas ao propor edifício formalmente diferenciado do contexto (Figura 1). Considerando a orientação longitudinal da sala principal como sendo o comprimento, a Casa mede 73 metros de largura, 65 metros de comprimento e 40 metros de altura. O programa da praça foi alterado em sua implantação definitiva, visto que duas salas comerciais substituíram o café, originalmente proposto externo ao edifício, nas quinas sudoeste e nordeste do sítio, ambientes configurados a partir da distorção da laje do térreo, como pequenos promontórios.

Figura 1: Casa da Música, Porto, Portugal. Rem Koolhaas/OMA, 1999-2005.
Fonte: <http://s10.postimage.org> (dezembro de 2017)

O edifício tem nove pavimentos funcionais. Os três subsolos destinam-se à infra estrutura e ao estacionamento; o térreo abriga os acessos dos músicos e do público em geral, café, vestiários, carga/descarga e administração; o primeiro pavimento, recepção, administração, salas de ensaio e camarins. O segundo pavimento dá acesso a dois bares e o terceiro configura entrada para a sala principal, bem como apresenta um grande *foyer* localizado atrás do palco, denominado “*Foyer Nascente*”. No quarto nível localiza-se o final da grande escadaria situada na fachada sudoeste, assim como outro *foyer*, denominado “*Poente*”; também, a “*Sala Renascença*” e “*Cibermúsica*”, cada qual, como mencionado, caracterizada por revestimentos específicos. No quinto pavimento, localiza-se o auditório secundário, com revestimento em placas de madeira vermelhas, duas salas educacionais (“*Sala Laranja*” e “*Sala Roxa*”) e um bar suspenso por cabos de aço, no “*Foyer Poente*”. O sexto nível destina-se à “*Sala Vip*”, ambiente relativamente formal para pequenos eventos da imprensa e recepções; o sétimo é o “*Terraço Vip*”, acima do auditório secundário e o oitavo, o restaurante e o terraço.

Cidade

O encargo da Cidade das Artes, originalmente nomeada Cidade da Música do Rio de Janeiro, foi realizado através de convite direto no ano de 2002. Em fevereiro, o Secretário de Cultura do Rio, Ricardo Macieira, e o Embaixador Raul Leite Pinheiro, ambos servidores do governo do então prefeito Cesar Maia, fizeram um primeiro contato com Portzamparc em Paris. Neste período os dois secretários estavam tratando do projeto de uma sala de exposições com a brasileira Elisabeth de Portzamparc, esposa de Christian. Antes da reunião, haviam visitado a Cidade da Música de Paris e as obras da Filarmônica de Luxemburgo.

A construção de uma sala de ópera era uma das diretrizes da gestão de Maia, visto que o Teatro Municipal do Rio já não oferecia estrutura adequada para receber espetáculos musicais de grande porte. Neste primeiro contato, a proposta era de se completar o conjunto do Museu de Arte Moderna, projetado por Affonso Eduardo Reidy em 1952, com uma casa de ópera que também abrigaria a sede da Orquestra Sinfônica Brasileira. Segundo o prefeito, entraves burocráticos com a instituição o fizeram desistir da construção no museu. Já Portzamparc alegou que haveria arquitetos brasileiros capazes de adaptar o projeto original de Reidy.

Três meses depois, por telefone, Macieira pediu a Christian que se deslocasse o mais breve possível para o Rio de Janeiro. Combinaram uma visita para setembro, na qual viria também Bertrand Beau, arquiteto colaborador do projeto da Cidade da Música de Paris. Na chegada, foram apresentados ao prefeito, que expôs sua ideia de criar o novo equipamento. Sobre o sítio, Maia limitou-se a informar que era um lugar importante, sem dar maiores detalhes. Após esta reunião, os arquitetos embarcaram em um helicóptero para sobrevoar o terreno, Christian relatando assim suas primeiras impressões:

Partimos em direção ao norte, subindo lentamente e contornando o Corcovado. Suspense... Percebíamos aos poucos que seguíamos em direção à planície da Barra da Tijuca. Esse imenso novo Rio que se estendeu por 14 km em vinte anos. Chegávamos ao local entre os dois eixos rodoviários, que eu reconhecia no chão. O grande triângulo chamado Cebolão... minha primeira reação foi achar quase kitsch essa localização, esse centro impossível circundado por alças de ligações rodoviárias. Porém, após refletir, a ideia de instalar um grande projeto cultural no meio dessa nova cidade que nasceu em vinte anos me pareceu uma ótima ideia. Era necessário um símbolo público na Barra (PORTZAMPARC, 2008, p. 33).

O sítio descrito localiza-se no cruzamento das atuais Avenida das Américas e Ayrton Senna, dois eixos estruturadores da urbanização da Barra da Tijuca, proposta originalmente por Lucio Costa em 1969, que foi parcialmente implantada. No risco original, o entroncamento descrito não tinha a importância que passou a ter, inicialmente previsto como simples cruzamento rodoviário, conquanto equipamentos de porte tenham sido sugeridos por Costa nas adjacências. Com a descaracterização do plano concernente aos índices urbanísticos e equipamentos cívicos propostos, a Barra passou a ser regida pela predominância de condomínios residenciais fechados, desprovida de uma identidade urbana consistente.

Neste primeiro reconhecimento do sítio não havia programa detalhado, somente a diretriz de se construir uma sala de concertos transformável em sala de ópera. A partir de orientações da Orquestra Sinfônica Brasileira, Bertrand Beau esboçou o programa, constituído pela

grande sala de concerto filarmônico e ópera, com 1800 lugares na primeira configuração e 1300 na segunda, sala de música de câmara com 500 lugares, sala de música eletroacústica com 180 lugares, administração, dez salas de ensaio, centro de ensino, três cinemas com 300 ou 150 lugares, midiateca, restaurante, lojas, estacionamento e parque. Do ponto de vista representativo, o programa incluía a criação de um símbolo público, uma nova centralidade, já que o centro cívico e metropolitano imaginado por Costa não foi implantado. Christian tinha clara esta diretriz:

[...] era preciso lhe dar uma presença forte e simples no local, como resposta ao rosário das torres e dos centros comerciais mais ou menos monótonos. A Cidade da Música devia ser um símbolo público e ao mesmo tempo um equipamento de altíssimo nível no meio musical. Era preciso rivalizar com os centros comerciais, mas eu também queria que a diversidade dos lugares e das salas do programa fosse perceptível, a fim de criar o símbolo de uma residência pública, aberta (PORTZAMPARC, 2008, p. 36).

Christian iniciou a concepção ainda no Rio. Uma de suas preocupações era que a construção seria realizada fora da França, questão logo solucionada com a formação de uma equipe brasileira⁵, que desenvolveria o projeto executivo e faria o acompanhamento da obra. De início ficou estabelecido que o plano nobre do edifício seria elevado, adotando-se composição de duas placas horizontais contendo volumes recessivos. Seria uma releitura da forma arquetípica da varanda brasileira, segundo Christian, já que “a ideia era a do acolhimento aberto, do fórum que convida a subir por rampas suaves para essa grande aparição arquitetônica e passar entre os volumes fechados das salas” (PORTZAMPARC, 2008, p. 38).

Christian havia se notabilizado pela construção de salas de concertos, com destaque para a Cidade da Música de Paris (1984-1995). Com programa de mesma natureza, pode-se elencar o Conservatório Erik Satie (1981-84), o projeto da Ópera da Bastilha (1983), ambos em Paris, e a Filarmônica de Luxemburgo (1997-2005), à época em construção. Outros antecedentes interessam, pela semelhança programática ou compositiva, como o projeto da Biblioteca de Québec (2000), sobretudo em relação às pesquisas sobre cheios e vazios.

De fato, a gênese do projeto ocorreu entre novembro e dezembro de 2002. Para compreensão da escala do sítio, maquetes de projetos anteriores de Portzamparc foram inseridas em um modelo do contexto e fotografadas. O diagrama compositivo explicitava as relações de vazios entre sólidos, estratégia descrita pelo arquiteto como sendo de um “tijolo perfurado”, a exemplo da Biblioteca de Québec, com “grandes blocos nos quais há espaços vazados” (PORTZAMPARC, 2008, p. 38).

Em dezembro de 2002 houve a apresentação do estudo preliminar ao secretário Ricardo Macieira, em Paris. Tratava-se de um paralelepípedo elevado sobre um imenso pilotis, com generoso vazio oblíquo de contornos sinuosos, implantado paralelo e próximo à Avenida das Américas. Os fechamentos do bloco suspenso eram grandes empenas sinuosas. Nesta versão, o edifício tem planta retangular, medindo aproximadamente 200 metros de comprimento, 70 metros de largura e 30 metros de altura. O prisma propriamente dito tem 20 metros de altura, elevado em 10 metros do solo. Conquanto tenha agradado Macieira enquanto resposta ao contexto, sobretudo pelo conceito da varanda elevada, Christian tinha

⁵ A equipe foi inicialmente formada por Nanda Eskes, que havia trabalhado no ateliê de Portzamparc, Ana Paula Pontes, Clóvis Cunha, Luiz Antônio Rangel e Francisco Salles.

restrições sobre a conformação colunar do térreo, que “parecia uma centopeia ou um grande estacionamento” (PORTZAMPARC, 2008, p. 38).

Dado que a expressão do pilotis o assemelhava a de um edifício ordinário, Christian passou a sofisticar a forma dos volumes, abstraindo “velas” ou mesmo “casulos”, que “poderiam partir do próprio solo, e ser como consoles gigantes no lugar dos pilares que atravessavam o terraço descendo até o chão para obter apoio” (PORTZAMPARC, 2008, p. 40). No mês de janeiro de 2003 estas ideias foram testadas em desenhos e maquetes, Portzamparc refletindo sobre as relações entre cheios e vazios e sobre o desenho de tais apoios. De fato, o edifício tornava-se mais escultural, com escala e expressão adequada para destacar-se no contexto e caracterizar de fato um edifício icônico. Segundo o arquiteto “as velas tinham o poder de criar uma paisagem arquitetônica interior, de interiorizar de alguma forma a linha das montanhas, de produzir essa varanda, como um espaço imenso, inspirado e diversificado, acolhedor, e até íntimo em alguns lugares” (PORTZAMPARC, 2008, p. 40).

O anteprojeto, que consiste em imagens de modelo eletrônico, plantas e uma maquete física, foi apresentado ao prefeito e à imprensa em fevereiro de 2003. Nesta versão, o equipamento passou a ter perímetro trapezoidal, deixando de ser retangular, diferenciando-se da forma dos edifícios do contexto. Implantado próximo à Avenida das Américas, parece estar ligeiramente deslocado para o leste pela distorção oblíqua sofrida, com dimensões aproximadas de 220 metros de comprimento por 60 de largura. O programa foi dividido preliminarmente em seis atividades: sala ópera/filarmônica, sala de música de câmara, salas de ensaio, lazer, sede da orquestra sinfônica e administração. Quatro blocos de limites irregulares estão contidos entre as duas lajes, abrigando o programa em três níveis superpostos. O bloco maior destina-se à sala principal, localizado na parte leste, em forma que lembra uma proa de navio. O menor, à sala de música de câmara, na parte oeste, mais ao centro. Paralelas à fachada sul estão dispostas as salas de ensaio, em um volume longilíneo. A parte de lazer está localizada na quina noroeste, em bloco cujo desenho se assemelha ao da sala principal. Outro pequeno volume, em “L”, abriga a sede da orquestra sinfônica na quina sudoeste, dando continuidade ao bloco das salas de ensaios. Por fim, a administração se localiza junto ao volume destinado à parte de lazer.

A partir da apresentação, buscou-se tornar o projeto construtivamente exequível, tendo em vista o problema gerado pelos grandes vãos e pela adoção de formas esculturais. O desenvolvimento foi realizado pela equipe brasileira com supervisão do escritório francês, em grande parte até o início de 2004. Longo processo de compatibilização se deu até o primeiro semestre de 2005, já iniciadas as obras desde julho do ano anterior. As modificações ocorridas são pontuais, visto que o anteprojeto apresentado a Maia representa basicamente o que foi de fato construído.

A construção se deu em longo período, de setembro de 2003 a dezembro de 2012, processo marcado por diversas paralisações. A primeira intenção de Maia era inaugurar o edifício no final de 2004, mas as obras dos jogos Pan-Americanos, que ocorreriam na cidade em 2007, fizeram com que o cronograma atrasasse. Por outro lado, a escala e complexidade da obra exigiu maior tempo para seu desenvolvimento, principalmente do projeto estrutural. Pelo curto prazo estabelecido, Portzamparc desenvolveu o projeto com algum grau de manejo dimensional, sobretudo referente ao espaço ocupado pelas instalações, buscando evitar o demorado processo de compatibilização. A parte de concreto seria a primeira a ser construída, seguida das estruturas metálicas e alvenarias, para que então os projetos de instalações e acabamentos pudessem ser realizados com maior precisão. Após muitos percalços e com certa readequação de seu programa, a Cidade da

Música do Rio de Janeiro foi rebatizada Cidade das Artes, e inaugurada em 3 de janeiro de 2013 pelo prefeito Eduardo Paes.

Figura 2: Cidade das Artes. Rio de Janeiro, Brasil. Christian de Portzamparc/ACDP, 2002-2013. Fonte: Atelier Christian de Portzamparc.

A obra construída margeia a Avenida das Américas e estabelece um marco visual no cruzamentos dos eixos viários, indo ao encontro das premissas de caracterização estabelecidas por Christian ao propor edifício formalmente diferenciado do contexto (Figura 2). O edifício mede aproximadamente 200 metros de comprimento, 90 metros de largura e 30 metros de altura. No pilotis evidencia-se a diversidade formal dos apoios em contraponto com a planura da laje. O parque e o pilotis são de autoria do paisagista Fernando Chacel, que explicitamente rememora estratégias formais de Burle Marx.

O primeiro nível elevado (+10,00) abriga a Grande Sala, com *foyer* circundado por escadarias, sendo constituída por um palco e pequenas torres perimetrais - uma pequena cidade -, podendo ser arranjada tanto como sala de concertos quanto sala de ópera; a Sala de Música de Câmara, com palco giratório, lembrando em planta uma pérola dentro de uma concha, é também flexível quanto ao tipo de espetáculo; Ensaios, com destaque para sala da orquestra e da percussão; e Lazer, que abriga a sala de música eletroacústica. No terceiro nível (+17,64) se dá o acesso ao primeiro plano das torres da Grande Sala. Na Sala de Música de Câmara este é o nível que corresponde ao acesso à plateia. No bloco de Ensaios destaca-se a sala do coral e a sede da Orquestra Sinfônica do Brasil. No bloco de Lazer, tem-se o restaurante, cozinha e arquibancada. Por fim, no quarto nível (+22,96) localiza-se o acesso ao segundo plano das torres da Grande Sala, a Sala de Ensaio de Dança e uma varanda destinada exclusivamente aos artistas, atrás da caixa cênica.

Uma Cultura

As estratégias projetuais, tanto para caracterizar um “edifício europeu em um sítio português” (OMA, 1999, p.1) quanto para caracterizar um edifício que pudesse “responder à grandeza da baixada” (PORTZAMPARC, 2008, p. 38) e que fosse herdado da cultura arquitetônica brasileira, estão codificadas de há muito em sua generalidade. Importa sublinhar que são edifícios classificados como sendo icônicos, os quais muito embora apresentem características distintivas, sobretudo formas esculturais, são de fato edifícios monumentais ou monumentos arquitetônicos: o edifício icônico pode ser entendido como um

subgênero de monumento historicamente datado. Em síntese, os precedentes históricos de ambos edifícios são bastante conhecidos, inclusive as operações para assinalar formal e materialmente sua distinção relativa a edifícios ordinários.

A distinção tradicional entre monumento e edifício ordinário corresponde a uma distinção de programa, entendido por tal o conjunto de necessidades funcionais e representativas a que deve responder um projeto de arquitetura. Um monumento atende a necessidades representativas. É tentador equiparar a distinção entre monumento e edifício ordinário à distinção entre arquitetura e construção, entretanto um edifício ordinário pode perfeitamente ser arquitetura. De qualquer modo, a distinção de programa entre monumento e edifício ordinário é mais genérica e abrangente que as distinções que se podem estabelecer entre classes específicas de monumentos e edifícios ordinários, incluindo entre as variáveis de classificação não só as atividades envolvidas, como também o tamanho, a situação, e os recursos disponíveis, representando o índice da valorização social ou hierarquia cultural conferida à classe ou subclasse de edifício.

A comunicação dessas distinções, em qualquer nível de especificidade, através da constituição formal e material da obra de arquitetura, é um problema que se identifica no século XIX como modalidade de caracterização, ou assinalação de caráter. O termo se entende em linguagem corrente como o conjunto de traços distintivos de pessoas ou coisas, lugares ou eventos, suscetíveis de variação em períodos distintos de desenvolvimento, conceituado por representantes da tradição acadêmica, sobretudo Antoine-Chrysostôme Quatremère de Quincy e Julien Guadet. Fenômeno cultural, a arquitetura constitui não só extensão e metáfora do corpo humano, como também do corpo político e do corpo social em interação com os lugares habitados em determinada época.

Portanto, a arte de caracterizar um edifício seria, para Quatremère de Quincy, a maneira de “tornar sensível através de suas formas e materiais e de fazer compreender as qualidades e propriedades inerentes à sua destinação” (QUATREMÈRE DE QUINCY Apud: COMAS, 2002, p. 35). Para Quatremère, o caráter expressa-se pela forma da planta e da elevação, bem como pela escolha, medida, ou maneira da ornamentação e da decoração. Também, pelas massas e tipos de construção e materiais. Haveria, de fato, um caráter adequado para cada tipo de edifício na dependência de seus requerimentos programáticos. Por sua vez, o crítico brasileiro Carlos Eduardo Dias Comas⁶ identifica duas estratégias básicas de caracterização:

Dada a aliança implícita entre caracterização e uma memória prévia, cabe falar em estratégias de caracterização substantiva e estratégias de caracterização adjetiva. As primeiras envolvem a reprodução, em projeto novo, de precedentes arquitetônicos culturalmente associados ao problema em questão, quer na acepção abstrata de estilos ou tipos, quer em termos de detalhes, fragmentos ou obras completas. As segundas corresponde a inclusão, em projeto novo, de atributos culturalmente associados a soluções típicas para o problema em questão, severidade, graça ou rusticidade, por exemplo (COMAS, 1994, p. 169).

⁶ É extensa e original a produção deste autor relativa às relações da teoria acadêmica com a arquitetura moderna brasileira, e este artigo desenvolve as ideias-chaves de sua vasta bibliografia a respeito.

Por outro lado, atualizando tais estratégias, Comas especifica dois procedimentos de projeto observados na produção mais recente, e que podem ser identificados na caracterização de edifícios icônicos em geral⁷. Um deles é a “abstração de formas extra-disciplinares”, estratégia verificada pelo autor já na prática moderna, operando como arquitetização de elementos não-arquitetônicos no intuito de gerar associações com o programa e/ou contexto de um edifício. O outro é a “distorção de formas disciplinares”, estratégia de caracterização também observada pelo autor na prática moderna, sobretudo na produção de Niemeyer, operando como modificação formal de elementos arquitetônicos típicos no intuito de gerar associações com o programa e/ou contexto de um edifício.

A análise da Casa da Música e da Cidade das Artes esclarece a grande medida com que as decisões de projeto foram intencionalmente orientadas pelas condicionantes programáticas, contextuais e técnicas. Igualmente elucidada, em termos de sintaxe e vocabulário, o manejo consciente de certas operações formais e de certos precedentes no intuito de caracterizar dois monumentos que se infletem/adequam à contingências específicas.

Na Casa, através das estratégias de caracterização substantiva e adjetiva, envolvendo uma seleção autoral de elementos e atributos julgados típicos, Koolhaas assinala o caráter do programa, ainda que por vezes tenha modificado formas e materiais para caracterizar um edifício de seu tempo, próprio do século XXI. A caracterização genérica de um continente estava no cerne do problema, visto ter sido concebida como monumento que simbolizasse a eleição da cidade enquanto capital europeia da cultura. Os respectivos tributos a Portugal, ao Porto e à Rotunda da Boavista igualmente expressam-se através de estratégias de caracterização: “Portugal é um país de mármore e azulejos” (WIGLEY, 2008, p. 277), apontava Rem. Da colagem dos azulejos de Sintra à valorização do Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular, o edifício inflete ao contexto, físico e cultural, não deixando de expressar certo gosto pelo arcaico e orgulho na modéstia que se consagraram tipicamente portugueses. Além do denso lastro disciplinar, a Casa carrega consigo rochas, cristais, meteoros, naves espaciais, monólitos, espadas, caixas de sapatos e de Pandora para caracterização de um edifício infletido a um programa e a um contexto em determinado tempo.

Por sua vez, na Cidade igualmente evidenciam-se as mais variadas inflexões àquela situação específica. Através das estratégias de caracterização substantiva e adjetiva, abarcando uma eleição autoral de elementos e atributos julgados típicos, Portzamparc assinala o caráter do programa, ainda que por vezes tenha modificado formas e materiais para caracterizar um edifício de seu tempo, do século XXI. A caracterização genérica de nação era um dado relevante do problema, tendo em vista que se pretendia construir um novo edifício representativo da arquitetura nacional. Os respectivos tributos ao Brasil, ao Rio e à Barra igualmente expressam-se através de estratégias de caracterização: “o Brasil é especialista em obras de arte estruturais, e o engenheiro francês Eugene Freyssinet, criador do concreto protendido, veio ao Brasil, construiu e ensinou sua invenção” (PORTZAMPARC,

⁷ Tais procedimentos são examinados por Comas na conferência **Culture Nodes**, uma análise comparativa entre os edifícios da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, e da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. No primeiro, verifica que o arquiteto português Álvaro Siza faz referência a formas humanas, capacetes de guerreiros ou mesmo vasos aaltianos, como abstração de formas extradisciplinares, que dizem respeito a possíveis atributos associados ao programa de museu relativo ao contexto específico onde este equipamento se edifica. Por outro lado, observa que Siza também faz referência a determinados precedentes, enquanto distorção de formas disciplinares, que em termos substantivos dizem respeito a elementos tradicionalmente associados a este programa específico e à cultura arquitetônica na qual o edifício emerge. Tais procedimentos, ainda que referentes a outros elementos, são observados igualmente na Cidade das Artes, de Portzamparc. COMAS, 2013.

2008, p. 115), recordava Christian. Da utilização laboriosa do concreto à valorização das montanhas e do mar, o edifício inflete ao contexto, físico e cultural, não deixando de expressar certa exuberância, graça e porosidade que se consagraram tipicamente brasileiras. Além do denso lastro disciplinar, a Cidade carrega consigo velas, navios, ondas, conchas, peixes, casulos, montanhas, estrelas, sol e lua para caracterização de um edifício infletido a um programa e a um contexto em determinado tempo.

Em síntese, a conjuntura temporal em que se inscrevem a Casa e a Cidade, lastreada pelo sucesso do museu de Gehry, explicita uma das condições da arquitetura: a arbitrariedade. Tanto uma arbitrariedade que abarca a eleição de referências formais, imitação, quanto uma arbitrariedade que determina o desenho da forma, invenção. Em tal circunstância, servilidade absoluta ao contexto, coerência entre forma e função, assim como rigor estrutural não são premissas para os projetos; e nunca foram para Koolhaas e Portzamparc. Sendo assim, por se tratar de dois monumentos demandados para serem edifícios icônicos, as licenças estão circunstanciadas; e as evocações, mais que plausíveis. Ambos edifícios explicitam, através da busca por uma monumentalidade, mais uma forma de reprocessamento da tradição moderna pela arquitetura contemporânea, com particular atenção à contribuição luso-brasileira.

Referências

ALMEIDA, Guilherme Essvein de. **A Casa da Música e a Cidade das Artes: por uma monumentalidade**. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2018. Tese de doutorado. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas.

BAPTISTA, Luís Santiago (coord.). **Arquitetura em Concurso: percurso crítico pela modernidade portuguesa**. Porto: Editora Dafne, 2016.

BASTOS, Maria Alice Junqueira, ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

Casa da Música. In: **L'Architecture d'Aujourd'hui**. Paris: Editions Jean-Michel Place n. 361, nov/dez 2005, pg. 46.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; ALMEIDA, Marcos Leite. **Brasília quadragenária: a paixão de uma monumentalidade nova**. In: IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo, 2006, São Paulo. IX Seminário História da Cidade e do Urbanismo. São Paulo: USP, 2006.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Arquitetura moderna, estilo Corbu, Pavilhão brasileiro**. In: AU Arquitetura e Urbanismo, n. 26, outubro/novembro, 1989.

_____. **Culture Nodes**. Texto e imagens cedidas pelo autor da conferência realizada nos EUA, em 2013, a convite do professor David Leatherbarrow.

_____. **Identidad Nacional y Caracterización Arquitectónica**. In: IV Seminário de Arquitectura Latinoamericana, 1989, Tlaxcala/México. Anais do IV Seminario de Arquitectura Latinoamericana. Tlaxcala: Universidade Autonoma do México, 1989. v. único. Publicado também em COMAS, Carlos Eduardo Dias et al. (org.). **Modernidad y Pos-Modernidad en America Latina**. Bogotá: Editorial Escala, 1991, p. 23-34.

_____. **Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia, 1936-45**. Tese de doutorado. Universidade de Paris VIII, 2002. Orientador: Dr. Philippe Panerai.

_____. **Protótipo, Monumento, Um Ministério, O Ministério**. In: Projeto, São Paulo, n. 102, p. 136-149, 1987.

_____. **Teoria acadêmica, arquitetura moderna, corolário brasileiro.** In: Revista Gávea nº 11, abril de 1994. Originalmente publicado Teoria Academica, Arquitectura Moderna, Corolario Brasileiro. In: Anales del Instituto del Arte Americano, Buenos Aires, v. 26, 1988, p. 85-96.

DELEVOY, Robert-L; VIDLER, Anthony et al. **Architecture Rationnelle: La Reconstruction de la Ville Européenne.** Bruxelas: Éditions des Archives d'architecture moderne, 1978.

JENCKS, Charles. **Iconic Building: The power of the enigma.** Londres: Frances Lincoln, 2005.

KOOLHAAS, Rem. **Brasília por Rem Koolhaas.** In: Revista Centro, 2016. Disponível em: www.revistacentro.org. Acesso em: janeiro de 2017. Texto escrito originalmente em holandês por Koolhaas a partir de sua primeira visita a Brasília, ocorrida em agosto de 2011. Tradução de Eline Ostyn. Revisão e Edição por Gabriel Kogan e Rodrigo Villela.

KOOLHAAS, Rem. **Nova York Delirante.** Um manifesto retroativo para Manhattan. São Paulo: Cosac & Naify, 2008.

MAHFUZ, Edson da Cunha. **Da Atualidade dos Conceitos de Caráter e Composição.** In: Summa+, n.15, outubro, 1995, Buenos Aires, Argentina. Republicado em Projeto Design, n. 195, abril, 1996, São Paulo. Disponível em: www.mahfuz.arq.br. Acesso em: janeiro de 2017.

MONEO, Rafael. **Otra Modernidad.** In: LEÓN, Juan Miguel Hernández, et all. *Arquitectura y ciudad: la tradición moderna entre la continuidad y la ruptura.* Madri: Círculo de Bellas Artes, 2007, pg. 41-63.

OMA, 1999. **PORTO 2001.** Livreto apresentado no concurso da Casa da Música.

PORTZAMPARC, Christian. **Filiações Franco-Brasileiras: do Rio de Agache à Cidade da Música.** In: Arqtexto. Porto Alegre: UFRGS, n.13, 2008, p.166-167. Depoimento tomado por Philippe Panerai e Lilian Périer.

_____. **Uma cidade da música / um projeto de Christian de Portzamparc.** Rio de Janeiro: Arte Ensaio, 2008.

RIBEIRO, Otavio Leonídio. **Cidade da Música do Rio de Janeiro: a invasora.** In: Arqtexto. UFRGS, n.13, 2o semestre de 2008, pg. 176-187.

ROWE, Colin. **Character and Compositions: or some vicissitudes of architectural vocabulary in the nineteenth century.** In: *Oppositions* 2, 1974.

WIGLEY, Mark; KOOLHAAS, Rem. **Casa da Música / Porto.** Porto: Fundação Casa da Música, 2008.